

ஐங்குநூற்றுப் பாடல்களில் தலைவியின் மன பதிவுகள்

முனைவர் க. சகாய கிரேஸி

ஆய்வு நெறியாளர்

ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி)

பெரியகுளம்

ஆ. ஆனந்தி

பகுதி நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம், கொடைக்காணல்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233204)

[zenodo.8233204](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233204)

ஆய்வு முன்னுரை

தமிழ் இலக்கியங்களில் சங்க இலக்கியங்களான எட்டுத் தொகையும், பத்துப் பாட்டும் மிகவும் தொன்மை வாய்ந்தது. இதில் எட்டுத்தொகை “தொகை” என்றும் பத்துப்பாட்டு “பாட்டு” என்றும் வழங்கப் பெறுகிறது. சங்க இலக்கியங்கள் அனைத்தும் வாழ்வியலை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இவ்விலக்கியங்களில் பாடப்பெற்ற பாடல்கள் அனைத்தும் கருத்து வளமும், கற்பனைச் செறிவும் பெற்றவையாக விளங்குகின்றன. பழந்தமிழ் மக்களின் அக வாழ்வியலைக் ஒருங்கே இணைத்து காட்டும் ஒப்பற்ற கருவூலமாகவும் இவை விளங்குகின்றன. மேலும் இவ்விலக்கியங்கள் அனைத்தும் அக மாந்தர்களின் கூற்று அடிப்படையில் அமைந்த பாடல்களின் தொகுப்பே ஆகும். ஐங்குநூற்றில் தலைவன், தோழி, நற்றாய் போன்றோரின் கூற்றுகள் அமைந்தாலும் இவர்களின் கூற்றுக்கள் அனைத்தும் தலைவியை மையமிட்டே அமைகின்றன. அந்த வகையில் தலைவியின் மனம் சார்ந்த பதிவுகள் குறித்து ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

ஐங்குநூறு

ஐந்து குறுகிய நூறு என்பது ஐங்குநூறு.ஐந்து என்ற எண்ணுப் பெயர் ஐ என்றாகும். ஐந்து வகை - ஐவகை என்றாகும். ஐந்தில் உள்ள ஐ மட்டும் நிலைப்பெறும்.அதேபோன்று ஐந்து என்ற சொல் ஐ ஆகி குறு என்று இணைந்து ஒவ்வொரு திணைக்கும் நூறு பாடல்கள் என்ற பொருளைத் தரும்.குறு என்பது குறுகிய என்ற நிலையில் பாடல் அடிகள் குறுகி உள்ளன என்பதைக் குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு திணைக்கும் நூறு நூறு பாடல்கள் உள்ளன. இந்தப் பாடல்களை எழுதியவர்களை,

“மருதம் ஓரம்போகி,நெய்தல் அம்மூவன்

கருதும் குறிஞ்சி கபிலன்,கருதிய

பாலை ஓதலாந்தை,பனி முல்லை பேயனே

நூலை ஓது ஐங்குநூறு”

என்ற பாடல் மூலம் அறியலாம். இந்நூலை தொகுப்பித்தவன் யானைக்கண்ணேய் மாந்தரஞ் சேரல் இரும்பொறை.

இவர் சேர அரசன் ஆவார். இதனை தொகுத்தவர் புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார் ஆவார். ஒவ்வொரு திணைப் பாடல்களும் பத்துப் பத்துப் பாடல்களாகப் பகுத்து பாடப் பெற்றுள்ளன. சங்க இலக்கியத்தில் பத்துப்பத்து பாடல்களாக அமைந்த அகநூல் ஐங்குறுநூறு ஆகும்.

மன உணர்வு

உடலும் மனமும் ஒன்றுக்கென்று மிக நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவை. உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மன மகிழ்ச்சியுடன் வாழலாம். உடலில் நோய் தாக்குற்று பாதிக்கப்படும் போது மனமும் பாதிப்படைய வாய்ப்பிருக்கிறது. உணர்வுகளினால் மனங்களைக் கோர்ப்பது காதல். மனித மனங்களின் எண்ணப் பெட்டகமாக விளங்கும் காதல் இலக்கியத்தின் மையப்பொருளாக இடம் பெற்றள்ளது. இக் காதலை உணர்ந்தும், உணர்த்தியும், உணரச் செய்தும் சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன.

சங்கப்புலவர் பாடிய செய்யுட்களில் பெரும்பான்மையானவை ஆண் பெண்ணுறவு பற்றியனவாகும். இதனால் சங்கச் சான்றோர் அதற்களித்த சிறப்பு உணரப்படும். இச்சான்றோர் ஆண் பெண்ணுறவின் சமூகக் கூறுகளையும், காதலர் தம் உளவியற் கூறுகளையும் நன்கு உணர்ந்து பாடியுள்ளனர். இதனால், அவர்களின் செய்யுட்கள் கற்பனைப் படைப்புக்களேனும் உண்மை மாந்தரின் உணர்வு வெளிப்பாடுகளாகவே காட்சி தருகின்றன. ஐங்குறுநூற்றில் மாந்தர்களின் உணர்வு வெளிப்பாட்டில் தலைவியின் மனப் பதிவு வெளிப்படும் திறத்தினை ஆராய்வோம்.

அறத்தொடு நிற்கல்

வேற்றுவரைவு, வெறியாட்டு ஆகியவை தோன்றிய சூழலால் தலைவிக்கு காவல் மிகுதியாகிறது. இவ் காரணங்களால் தலைவிக்கு ஆற்றாமை தோன்றுமிடத்து

தலைவி அறத்தொடு நிற்கும் சூழல் ஏற்படுகிறது. செவிலித் தாயுடன் நேரிடையாக மனம் விட்டு பேச முடியாத தலைவி வேற்றுவரைவுத் தன்மையை தோழியிடம் கூறுவதன் மூலம் தலைவியின் அறத்தொடு நிற்கும் தன்மை புலப்படுகிறது. இதனை,

அன்னாய் வாழி வேண்டன்னை என்னை தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழையாயின பொன்வீ மணிஅரும் பினவே என்ன மரங்கொல் அவர்சார லவ்வே.

(ஐங்குறு - 201)

எனும் பாடலில் தன்னுடைய சம்மதத்தைப் பெற்றுத் தோழி அறத்தொடு நிற்கும் காலம் வரை பொறுக்க இயலாத தலைவியின் மனநிலையை இப்பாடலின் வாயிலாக காண முடிகிறது.

தலைவி அலருக்காக அஞ்சுதல்

களவு வாழ்க்கையில் தலைவனும் தலைவியும் சந்திப்பதைக் கண்டு ஊரார் அலர் தூற்றுகின்றனர். இதனை பொறுக்க மாட்டாத தலைவி தலைவனை நினைத்து புலம்புகிறாள்.

அம்ம வாழி தோழி காதலர் உள்ளார் கொல்நாம் அருள்அற்றனம்கொல் விட்டுச் சென்றனர் நம்மே தட்டைத் தீயின் ஊர்அலர் எழவே.

(ஐங்குறு - 340)

என்ற பாடலில் பொருள் வயின் பிரிந்துச் சென்ற தலைவனை நோக்கி தலைவி, மூங்கிலில் பற்றிய காட்டத்தீப் போல ஊர் முழுவதும் அலர் பற்றி எழுகிறது. இதனால் வருத்தமுற்ற தலைவி தலைவர் நம்மை மறந்து விட்டரா, தலைவன் அன்பு காட்டும் தகுதியை தாம் இழந்து விட்டமோ என புலம்புகிறாள். இதில் ஊருக்காகவும் தலைவனுக்காகவும் அஞ்சும் மனப் பதிவு எடுத்தாளப்படுகிறது. கற்பு வாழ்விலே ஈடுபடும் தலைவிக்கு தலைவன் பரத்தை ஒழுக்கம் புரிந்து வந்ததைக் கண்டு தோழியிடம் புலம்புவதாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது.

தண்ணைத் துறைவன் தகுதி

நும்மோடு அமையாது அலர்பயந் தன்றே.
(ஐங்குறு -164)

இல்லறத்தில் இருந்து நல்லறம் புரிய வேண்டியதலைவனின் தகுதி பரத்தையிடம் சென்று சீரழிகிறது. இதனால் ஊர் அலர் தூற்றுகிறது எனத் தோழியிடம் தலைவி கூறுகிறாள்.

ஒருவழித் தணத்தல்

தலைவன் தலைவியை விட்டு ஓர் ஊரின் கண் பிரிதல் “ஒரு வழித் தணத்தல்” ஆகும். அதாவது களவு ஒழுக்கத்தின் போது பகலும் இரவுமாகத் தலைமகன் குறியிடம் வந்து தலைமகனோடு பலகாலம் கூட்டம் நிகழ்த்தி வந்தமையால் அக்களவொழுக்கம் அலராக வெளிப்பட்டதை அறிந்த தலைவன் தோழியின் விருப்பத்திற்கிணங்கச் சிலகாலம் அவ்வலர் அடங்கும் வரை கூட்டம் நீங்கி ஒதுங்கி ஓர் ஊரின் கண் வேறிடத்துக்குச் செல்வான். இந்நிலையில் தலைவனின் பிரிவை பொறுக்க மாட்டாத தலைவி தனது ஆற்றாமையை தோழியிடம் சொல்லி புலம்புகிறாள் இதனை ஒரு வழித் தணத்தல் என்பர்.

பெருங்கடற் கரையது சிறுவெண் காக்கை
கருங்கோட்டுப் புண்ணைத் தங்கும் துறைவற்குப்
பயந்துநுதல் அழியச் சாஅய்
நயந்த நெஞ்சம் நோய்ப்பால் அஃதே.

(ஐங்குறு -161)

தலைவனை பிரிந்து இருக்கும் தலைவிக்கு புண்ணை மரத்தில் தங்கியிருக்கும் வெள்ளைக் காக்கையின் ஒளி கேட்டு தன் நெற்றியில் பசலை படர்ந்ததும் என்றும், தலைவனை விரும்பும் அவளுடைய நெஞ்சம் வருத்தம் அடைந்த மனநிலையையும் தலைவி இப்பாடலில் பதிவிடுகிறாள்.

தலைவியின் அச்சம்

மனிதனுடைய அடிப்படை மனவெழுச்சிகளாவன அச்சம், மகிழ்ச்சி, சினம் போன்றவையாகும். இவற்றுள் அச்சம் என்பது எதிர்மறை

மனவெழுச்சியாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட சூழல் உண்மையிலேயே அச்சம் ஏற்படுத்துவதாக இல்லாவிட்டாலும் அச்சுமூலுக்கு ஆட்படுகின்ற மனிதன் அச்சம் கொள்வது இயல்பு. பொருள் தேடச் சென்ற தலைவன் பிரிந்துச் செல்லும் காட்டு வழியை நினைத்து தலைவி அஞ்சுகிறாள். இதனை,

வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சரம் விளிப்பினும்
ஆரிடைச் செல்வோர் ஆறுநனி வெருஉம்
காடிற்றத் தனரே காத்தலர்

நீடுவர் கொள்ளை நினையும் என் நெஞ்சே
(ஐங்குறு - 311)

வேங்கைப் பூக்களைப் பறிப்பவர்கள் பஞ்சரம் எனும் பண்ணைப் பாடுவர். அந்த காட்டு வழியே செல்பவர்கள் அவ் இசையைக் கேட்டு அஞ்சுவர். இத்தகையை கொடிய காட்டு வழியே தலைவர் சென்றுள்ளார். அவர் வருவதற்கு காலம் தாம்த்துவரோ எனத் தலைவி மனம் கலங்குகிறாள். இப்பாடலில் தலைவியின் அச்ச உணர்வு வெளிப்படுகிறது.

புறத்தோற்றம்

மனித மனம் சூழ்நிலைகளில் இருந்து தன்னைத் தற்காத்துக் கொள்ளும் வழிமுறைகளில் ஒன்று புறத்தோற்றம் ஆகும். இப்புறத்தோற்றத்தின் குறிக்கோள் இன்பமற்ற உணர்வுகள் பொறுக்க முடியாத கருத்துக்கள், ஊறு விளைவிக்கின்ற எண்ணங்கள், அலைக்கழிய வைக்கின்ற உள நிகழ்வுகள் போன்றவற்றைப் புறம் தள்ளுவதேயாகும். தலைவனின் பிரிவை பொறுக்க முடியாத தலைவி தனது மன உணர்வினை தோழியிடம் வெளிப்படுத்துகிறாள். இதனை,

அவல்தொறும் தேரை தெவிட்ட மிசை
தொறும்

வெம்குரல் புள்ளினம் ஒலிப்ப உதுக்காண்
கார்தொடங் கின்றால் காலை அதனால்
நீர்தொடங் கினவாள் நெடுங்கண்அவர்
தேர்தொடங் கின்றால் நம்வயி னானே.

(ஐங்குறு - 453)

எனும் பாடலில் நீர் நிரம்பிய பள்ளங்கள் தோறும் கேட்கும் தேரைகளின் ஒலி, மலைகள் தோறும் தோன்றும் பறவைகளின் ஒலி இவை அனைத்தும் கார் காலம் தொடங்கியதற்கான அறிகுறிகள். பருவம் தொடங்கியும் தலைவனின் தேர் வரவில்லையே எனத்தலைவி தன்னுடைய மனப் பதிவினை தோழியிடம் வெளிப்படுத்துகிறாள்.

எதிர்பார்ப்பும் ஏமாற்றமும்

உளவியல் கொள்கைப்படி மிகவும் பிடித்தமானவர்களிடம் கூட வெறுப்பான சொற்களைக் கூறித் திட்டும் போக்கு ஏற்படும். ஏனெனில் மிகவும் எதிர்பார்ப்பு கொண்டுள்ள நபரிடம் அத்தகைய எதிர்பார்ப்புக்கு மாறான எதிர்விளைவு காணப்பட்டால், எதிர்பார்ப்பும், விரக்தியும் ஏற்படும். அவ்விரக்தியின் விளைவே அன்பு கொண்டவர்களைக் கோபமான சொற்களால் திட்டவும் காரணமாக அமைகிறது. புரத்தையிடம் இருந்து பிரிந்து வரும் தலைவனுடன் கோபத்தில் சண்டையிடும் தலைவி தன்னுடைய முதுமையை முன்னிலைப்படுத்தி உரைக்கின்றாள். இதனை,

**பழனப் பன்மீன் அருந்த நாரை
குழனி மருதின் சென்னிச் சேக்கும்
மாநீர்ப் பொய்கை யாணர் ஊர
தூயர் நறியர்நின் பெண்டிர்
பேள் அணையம்யாம் சேப்பயந் தனமே.**

(ஐங்குறு - 70)

என்ற பாடலில் தலைவி இளமைத் தன்மை கொண்டிருந்த களவு வாழ்க்கையில் தலைவன் கொண்டிருந்த காதல் திருமண வாழ்க்கையில் இல்லை என்பதை உணர்ந்த தலைவி தலைவன் மீது கோபம் கொண்டு தலைவி தன்னைத் தானே பேய் என பழித்துக் கொள்கிறாள். புதல்வனை நினைவுறுத்திக் குடும்பப் பொறுப்பை நினைவூட்டுவது என்னும் உள நோக்கங்கள் இப்பாடலில் அமைந்துள்ளதை உணர முடிகிறது.

தலைவியின் மனமுறிவு

ஒரு மனிதன் வாழ்வில் தனக்கு விரும்பிய நிலையில் வாழ முற்படுவான். அவ்விருப்பங்கள்

நிறைவேறாத நிலையில் அவன் மனதளவில் பல சிக்கல்களுக்கு ஆளாவான். இதனை உளவியலாளர் மனமுறிவு. போராட்டம், அழுத்தம் என மூவகையாகப் பிரிப்பர். இவற்றுள் மனமுறிவு என்பது விரும்பிய பொருளை அடைவதில் தடைகள் ஏற்படும் போது நிகழும் என்பர். தலைவனுடன் இணைந்து வாழ வேண்டும் என நினைக்கும் தலைவி பொருள் வயின் காரணமாக தலைவனை பிரிய நேர்கிறது. இதனை,

**பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை
இருங்கழித் துவலை ஒலியில் துஞ்சும்
துறைவன் துறந்து எனத் துறந்து என்
இறை ஏர் முன்கை நீங்கிய வளையே.**

(ஐங்குறு - 163)

என்ற பாடலின் வாயிலாக அறியலாம். இயற்கை புணர்ச்சியின் போது தலைவியின் நலன் நுகர்ந்த தலைவன் திருமணத்துக்கு வேண்டிய முயற்சிகள் செய்யாது, தன் இல்லத்திலே தங்கினான். இதனை அறிந்த தலைவி மன வருத்தம் கொள்கிறாள். இதனை,

**பெருங்கடல் கரையது சிறுவெண் காக்கை
நீத்துநீர் இருங்கழி இரைதேர்ந்து உண்டு
பூக்கமழ் பொதும்பர்ச் சேக்கும்
துறைவன் சொல்லோ பிறவா யினவே.**

(ஐங்குறு - 162)

எனும் பாடலின் வாயிலாக தலைவியின் மனமுறிவு வெளிப்படுகிறது.

தொகுப்புரை

பெண் பிறப்பு என்பது ஆண் வர்க்கத்தினரைக் காட்டிலும் ஆற்றல் மிக்க தாயும், மேன்மையுடையதாயும் கருதப்படுகிறது. ஒரு நாட்டு நலன் அந்நாட்டுப் பெண் மக்கள் நிலையைப் பொறுத்தே நிற்கும் என்ற கூற்றும் ஆழ்ந்து நோக்கத்தக்கதாகும். ஏனெனில் ஒரு பெண்ணை மையமிட்டு தான் ஒரு குடும்பம் மட்டுமல்லாது ஒரு தேசமே நிலைபெறுகிறது. அத்தகைய சிறப்புடைய பெண்டிர்களுள் பண்டைய கால பெண்டிர்களும்

அடங்குவர். சங்க காலத்தில் தலைமை பாத்திரமாக தலைவன் கருதப்பட்டாலும், அவனுடைய கூற்றுகள் அனைத்தும் தலைவி, தோழி இவர்களை மையமிட்டே காணப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக தலைவியைச் சார்ந்தே தலைவனின் கூற்றுகள் அமைந்துள்ளன. இத்தகைய சிறப்புடைய தலைவியின் ஆழ்ந்த மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் களங்களாக இவ்வாய்வு கட்டுரை அமைகிறது

பார்வை நூல்கள்

1. முனைவர் அர. சிங்காரவடிவேலன் - ஐங்குறுநாறு, கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர் - 630307. மு.ப.ஏப்பிரல் 2003.
2. முனைவர் கு. வெங்கேடசன் - தமிழ் இலக்கியங்களில் உறவு முறைகள், செம்மூதாய் பதிப்பகம், சென்னை - 600059. மு.ப.மார்ச் 2014.
3. முனைவர் ஆ. இராமகிருட்டிணன் - அகத்திணை மாந்தர் ஓர் ஆய்வு, சர்வோதய இலக்கிய பண்ணை, மதுரை. மு.ப. ஜனவரி 1982.
4. அ. தட்சிணாமூர்த்தி - சங்க இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் மனித உறவுகள், நியூ செஞ்சரி புக் கவுஸ். சென்னை - 600098. மு.ப.ஜூலை 2016.
5. முனைவர். மு. சற்குணவதி - தமிழ் இலக்கியங்களில் மனித உறவுகள், உலகத் தமிழராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை - 600113. மு.ப.2010
6. இரா. காஞ்சனா இலக்கியமும், உளவியலும், விஸ்ணுப்பிரியா பதிப்பகம், மதுரை-19, இ.ப. மார்ச் 2000
7. Funding : The Author's Acknowledge the Financial Support From Jayarai Annapakiam College For Women, Periyakulam Under JACFRP Scheme (A.ANANTHI – PHDTAM21P051) and Extend Their Sincere Gratitude to The Management